

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

PALEOBOTANIK MANBALARNI ANIQLASH VA O'RGANISHNING YANGI USULLARI

Zilola Jabborova¹

¹Termiz davlat universiteti magistranti.

Annotatsiya: Paleobotanika o'simliklar dunyosining paydo bo'lishi va tarqalish geografiyasini o'rganuvchi fan sohasi. Ushbu maqolada madaniy qatlamdan, ya'ni tuproqdan qadimgi o'simliklar urug'larini ajratib olib usullari muhokama qilinadi. Madaniy qatlam tuprog'ini elash, tekstil matoga joylab suvga solish va bochkalarga solib yuvish usullari tajriba qilindi. Qadimgi zamon o'simliklari urug'larini ajratib olish usuli yaratildi.

Kalit so'zlar: Madaniy qatlam, tuproq, o'simliklar urug'i, paleobotanika, elak, elaklash, bochka, suv.

Kirish: Ko'plab tadqiqotchilar insoniyatning paydo bo'lishi va taraqqiyotini ma'lum bir ma'noda tabiat mahsuli deb hisoblashadi. Tabiatning asosini esa tog'lar, cho'llar, daryo va dengizlar barobar, o'simliklar hamda hayvonat dunyosi tashkil etadi. Ular esa insoniyatning shakllanishidan tortib, evolyusiyasi davomida hayot manbaining asosiy omillaridan biri vazifasini bajargan. Insoniyat o'zining ibtidosi davridan boshlab go'shtxo'r va donxo'r bo'lganligi sabab, terimchilik hamda ovchilik bilan shug'ullangan.

Albatta, har bir tarixiy hududning tabiatidan kelib chiqib, o'simliklar va hayvonat dunyosi bir-biridan farq qiladi. Markaziy Osiyoning ham boshqa hududlardan keskin farq qiladigan tabiati mavjud. Markaziy Osiyo keng tarixiy-geografik mintaqa bo'lib, baland tog'lar, poyonsiz cho'llar, ko'rkam voha va vodiylardan iborat. Serhosil Murg'ob, Tajan, Zarafshon, Vaxsh, Sirdaryo va Amudaryo o'lkalari, barxanli Qoraqum va Qizilqum cho'llari, osmono'par Pomir-Oloy va Tyanshan tog'lari, Oltoy, Turkiston, Zarafshon, Xisor tog' tizmalarining xayotbaxsh boldirlari o'lkaning tabiiy go'zal landshaftini tashkil etadi. Shu sababli ilk paleolit davridan boshlab insoniyat ushbu hududni egallagan va makon tutgan.

O'simliklar dunyosi insoniyatning tur sifatida yashab qolishiga asos bo'lib xizmat qilgan. Bunday deyishga sabab shundaki, inson organizmi o'simlik yog'i bilan doimiy ravishda to'yinib turmasa u tur sifatida yo'q bo'lib ketadi. O'simlik yog'iga to'yingan mevali o'simliklar (pista, yovvoyi bodom, do'lana) o'sadigan hududlarni o'zlari bilmagan holda, tabiiy ravishda tanlashgan. Markaziy Osiyo sharoitida o'simlik yog'iga to'yingan daraxt va o'simliklar asosan tog'larda o'sgan. Bizning ilk ajdodlarimizning tog'larda yashashlariga ham o'simliklar dunyosi sabab bo'lib, instink holatda o'simlik yog'ini qidirib, ibtidoiy odamlar tog'larga chiqib ketgan.

Markaziy Osiyo sharoitida neolit davridan boshlab insonlar past tekisliklarda, daryo bo'ylarida yashay boshlagan¹. Shu davrdan boshlab ilk dehqonchilik va ilk bog'dorchilik kashf etilgan. O'simlik yog'iga to'yingan o'simlik va daraxtlarni ekish, ulardan serhosil mevalar olish usullari yaratiladi. Shu davrdan boshlab insoniyatning toqqa, tog' o'simliklari mevasiga "qaramlik" davri tugadi. Vaqtlar osha madaniy o'simliklar turi va geografiyasi kengayib bordi.

Natijalar: Ushbu maqolaning maqsadi ilk dehqonchilik va ilk bog'dorchilik jarayonlarini o'rganishdan iborat bo'lib, afsuski bu ilmiy yo'nalishda, ya'ni paleobotanika sohasida mahalliy mutaxassislarning, kadrlarning yo'qligini e'tirof etishimiz lozim.

Paleobotanika – "paleo" va "botanika" yoki "paleofitologiya" so'zlaridan olingan bo'lib, botanikaning arxeologik qazilmalar natijasida topilgan o'simliklarni o'rganuvchi sohasi. U o'simliklarning tashqi (morfologik) va ichki (anatomik) tuzilishi, o'simliklarning yer yuzida tarqalish qonuniyatlarini, tabiiy muhit bilan o'zaro munosabatlarini, rivojlanish tarixini, o'simliklar qoplaminig o'zgarish jarayonlarini o'rganadi².

Ma'lumki, tabiatga moslashgan o'simliklar va hayvonat dunyosigina yashab, saqlanib qolgan. Moslasha olmaganlari esa qirilib ketgan. Demak, o'simliklar va hayvonlar qoldiqlari geologik davrlardagi tabiat o'zgarishlarini bildiruvchi meteorologik vosita ham hisoblanadi³.

Fanning xususiyatlaridan kelib chiqib, paleobotanikaning o'zi ham tarmoqlarga bo'linadi. Shunday tarmoqlaridan biri paleopalinologiya bo'lib, qazilma o'simliklarning chang va sporalarini mikroskop yordamida o'rganadi⁴. Paleokarpologiya esa o'simliklarning urug'lari, mevasi, danagi bilan mashg'ul bo'ladi⁵. Paleoksiologiya – o'simliklarning qorayib, ko'mirga aylanib ketgan poyalari asosida o'simliklar turini aniqlaydi. Bunda kompyuter dasturlari asosida ishlaydigan mikroskoplar yordamida o'simlik poyasi asosida uning turi aniqlanadi⁶. Paleobotanikaning eng yangi ilmiy yo'nalishlaridan biri ixnofitologiya deb atalib, o'simliklar bargi, poyasi va gulining tog' jinslariga yopishib qolgan qoldiqlari asosida ma'lumotlar olinadi⁷.

Fikrimizcha O'zbekistonda paleobotanika fanini rivojlantirishning birinchi qadamini Paleokarpologiyadan boshlash lozim deb hisoblaymiz. Negaki, arxeologik tadqiqotlarda o'simliklarning

¹ Массон В.М. Джейтунская культура. Труды ЮТАКЕ. Ашгабад, 1966.

² Тихомиров В. В., Софиано Т. А. Сто двадцать пять лет со времени выхода первого руководства по палеоботанике на русском языке // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1958. № 10. С. 108—109.

³ Вахрамеев В. А. О состоянии советской палеоботаники // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1953. № 4. С. 123—136.

⁴ Криштофович А. Н. Курс палеоботаники. Л.: Кубуч, 1928. VII, 179 с.; Л.; М.: Геолразведиздат, 1933. 326 с.; 2-е дополн. изд. Л.; М.; Грозный; Новосибирск: Горгеолнефтеиздат, 1934. 414 с.; Палеоботаника. 3-е дополн. изд. М.; Л.: Гостоптехиздат, 1941. 494 с.; 4-е испр. и дополн. изд. 1957. 650 с.

⁵ Палеоботаника // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

⁶ Герман А. Б. Палеоботаника и климат Земли: взгляд в будущее из геологического прошлого // Вестник РАН. 2009. № 5. С. 387—393.

⁷ Наугольных С. В. Дарвинизм и палеоботаника: факты и гипотезы // Природа. 2009. № 3. С. 30-39.

urug'lari, meva danaklari ko'plab topiladi. Ularni madaniy qatlam tuproqlarini elash, elaklash yordamida qo'lga kiritiladi.

2023 yilda Termiz davlat universiteti va Fransiyaning Leon universiteti arxeologlarining Sherobodda joylashgan Burguttepa yodgorligida olib borgan tadqiqotlari davomida madaniy qatlam tuproqlari elandi va madaniy o'simliklar urug'lari qo'lga kiritildi. Ishning qiyinchilik tomoni shundaki, madaniy qatlam nam bo'lib, elanganda urug'larni ajratib olish juda qiyin kechdi. Urug'lar nam tuproqqa yopishgan holda uchraydi. Urug'larni nam tuproqdan ajratib olishda elakning, elaklashning effekti juda past ekanligi ma'lum bo'ldi. Undan tashqari tuproq elanganda, urug'larning aksariyat qismi ezilib ketish holatlari ham kuzatildi.

Xulosa: Bu borada yangi innovatsion yondashuv, yangi tajriba zarurati kuzatildi va tuproqdan, madaniy qatlamdan urug'larni suvda yuvish texnologiyasini taklif etmoqchimiz.

Birinchi tajriba. 200 litr suvga madaniy qatlamdan olingan tuproqlarni, tekstil matoga solib qo'yish texnologiyasi taklif etildi. Bunda har bir tekstil matodan (doka) tikilgan idishga 10 kg madaniy qatlam tuproq'i solinib, bochkalarga joylashtirildi. Natijada, tuproq erib bochkalar tagiga cho'kdi. Tekstil mato idishda eng kichiq topilmalar (mitti munchoqlar, o'simlik urug'lari, eng kichik hayvon suyaklari) ajralib qoldi.

Birinchi tajribaning kamchilik jihatlari:

- Tuproqning erib, bochka tagiga tushishi uzoq vaqtni talab qildi;
- Tuproqning cho'kishi uchun suvdagi mato idish vaqti vaqti bilan qo'zg'atib turildi;
- Qo'l kuchi bilan qo'zg'atib turilganda, o'simlik urug'larining ayrimlari ezilib ketganligi kuzatildi.

Ikkinchi tajriba (1 rasm).

1 rasm. Suv yordamida o'simlik urug'larini tuproqdan ajratib olish.

Tajriba jihozlari: 3 ta bochka (birinchisi 100, ikkinchisi 75, uchinchisi 50 litr sig'imida). Bochkalarni bir biriga ikki tomonlama tutashtirib turuvchi rezina shlankalar. Har xil katta va kichik to'qimali metall setkalar. Elektro mator.

Ish uslubi: Arxeologik qazishmalar davomida olingan, tarkibida o'simlik urug'lari bo'lgan tuproqlar 100 litrlik bochkaga solinadi. Birinchi bochkadan (100 litr) ikkinchi bochkaga (75 litr), ikkinchi bochkadan uchinchi bochkaga (50 litr)shlanka orqali loyqa suv motor orqali doimiy aylantiriladi. Har

bir bochkadan ikkinchisiga va uchinchisiga, shlanka og'ziga setkalar o'rnatiladi. Eng birinchi bochkaga katta ko'zli setka, ikkinchisiga o'rta ko'zli setka, eng oxirgi bochkaga esa eng kichik ko'zli metall setka o'rnatiladi. Motor orqali suv bir soat aylantiriladi.

Natija: Eng katta bochka setkasida katta o'simlik urug'lari, ikkinchi bochka setkasida o'rta ko'lamli urug'lar, eng kichik bochka setkasida esa eng kichik ko'lamdagi urug'lar to'planadi. Urug'lar alohida paketlarda quritiladi va mikroskoplarda ishlashga tayyorlanadi.

Ikkinchi tajribaning afzalliklari:

- 100 kilogramgacha bo'lgan tuproq bir vaqtda bochqalarga solinadi (elaklanganda 200-300 gramm, bochkalanganda 10 kg tuproq urug'lardan ajratiladi.);
- Qo'l mehnati ishlatilmaydi;
- Ko'mirga aylanib ketgan o'simlik urug'lari sinib ketmaydi;
- Har bir setkada urug'lar ko'lamiga qarab ajraladi.

O'tkazilgan adabiyotlar tahlili o'tkazilgan tajribalardan shunday xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda mahalliy olimlar tomonidan paleobotanik tadqiqotlar o'tkazilmagan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida ko'plab o'simliklar poyalari, o'rug'lari, donaklari topiladi. Afsuski bu manbalar shu vaqtgacha o'rganilmagan. O'simliklar va daraxtlar paleobotanikasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmagan.

O'simlik urug'larini madaniy qatlamli tuproqdan ajratib olishning uchta yo'li o'rganildi. Birinchisi juda oddiy bo'lib, madaniy qatlamli tuproqni elashdan iborat. Bu usul juda sekin va natijasi ham juda past bo'ldi.

Ikkinchi usul, madaniy qatlamli tuproqni tekstil materialga solib, suvga solib qo'yish usuli bo'lib, bu usul elashdan ko'ra juda afzal bo'lsada, qo'l mehnatni talab qiladi va natijada, urug'larning juda ko'pi maydalanib ketib, ilmiy xulosalarning natijasi past ko'rsatkach ko'rsatdi.

Bochkalarga suv va tuproqni solib, elektrli motor orqali suv aylantirilganda, o'simlik urug'lari sinmadi, ko'lamiga qarab uchga bo'lindi. Qo'l mehnati kamaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Массон В.М. Джейтунская культура. Труды ЮТАКЕ. Ашгабад, 1966.
2. Тихомиров В. В., Софиано Т. А. Сто двадцать пять лет со времени выхода первого руководства по палеоботанике на русском языке // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1958. № 10. С. 108—109.
3. Вахрамеев В. А. О состоянии советской палеоботаники // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1953. № 4. С. 123—136.
4. Криштофович А. Н. Курс палеоботаники. Л.: Кубуч, 1928. ВИИ , 179 с.; Л.; М.: Геолразведиздат, 1933. 326 с.; 2-е дополн. изд. Л.; М.; Грозный ; Новосибирск: Горгеолнефтеиздат, 1934. 414 с.; Палеоботаника. 3-е дополн. изд. М.; Л.: Гостоптехиздат, 1941. 494 с.; 4-е испр. и дополн. изд. 1957. 650 с.
5. Палеоботаника // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
6. Герман А. Б. Палеоботаника и климат Земли: взгляд в будущее из геологического прошлого // Вестник РАН. 2009. № 5. С. 387—393.
7. Наугольных С. В. Дарвинизм и палеоботаника: факты и гипотезы // Природа. 2009. № 3. С. 30-39.